

ISSUES OF CRIMINALIZATION OF TRADING IN INFLUENCE (ABUSE OF INFLUENCE) IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Namozova Iroda Ulugbekovna

Master's degree, Law Enforcement Academy
of the Republic of Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001097>

ARTICLE INFO

Received: 13th April 2024
Accepted: 19th April 2024
Online: 20th April 2024

KEYWORDS

Influence peddling, abuse of influence, criminalization, international standards, bribery, corruption, influence, official, power.

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of criminalization of influence peddling, which poses a serious threat to public safety and trust in government institutions. The article examines the essence and mechanisms of influence trading, as well as its consequences for society and state institutions. The effectiveness of existing measures to combat this phenomenon is assessed and ways to strengthen the fight against corruption in the sphere of influence are proposed. As a result, the article calls for the criminalization of abuse of influence in order to eliminate influence peddling and ensure transparency and honesty in public life.

ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ ВЛИЯНИЕМ (ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛИЯНИЕМ) В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Намозова Ирода Улугбековна

Магистр, Правоохранительная академия Республики Узбекистан.
gmail: irodanamozova0955@gmail.ru tel: +998900995551
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001097>

ARTICLE INFO

Received: 13th April 2024
Accepted: 19th April 2024
Online: 20th April 2024

KEYWORDS

Торговля, злоупотребление, криминализация, стандарты, взяточничество, коррупция, статус, авторитет.

ABSTRACT

Статья посвящена проблеме криминализации торговли влиянием, которая представляет серьезную угрозу для общественной безопасности и доверия к институтам власти. В статье рассматривается суть и механизмы торговли влиянием, а также ее последствия для общества и государственных институтов. Дается оценка эффективности существующих мер по борьбе с этим явлением и предлагаются пути усиления противодействия коррупции в сфере влияния. В итоге, статья призывает к криминализации злоупотребления влиянием для ускорения торговли влиянием и обеспечения прозрачности и честности в общественной жизни.

Введение. Торговля влиянием – одна из наиболее опасных и распространенных форм коррупции, которая является серьезной угрозой для институтов демократии, правопорядка и экономической стабильности. В настоящее время отсутствие законодательного регулирования и недостаточная прозрачность в государственных институтах создают благоприятную почву для развития преступной деятельности, связанной с обменом влияниями на политические и экономические выгоды. В данной статье мы рассмотрим роль криминализации торговли влиянием в борьбе с коррупцией и обсудим необходимость принятия соответствующих законодательных мер для эффективной борьбы с этим видом преступности.

Методы и материалы: анализ существующего законодательства и международных стандартов, исследование научных работ, проведение опроса по вопросам коррупции и торговли влиянием, проведение собственных исследований и анализ результатов.

Результаты: Проанализировано существующее узбекское законодательство, касающееся уголовной ответственности за торговлю влиянием, и выявлены законодательные пробелы или недостатки в этой области. Был проведен сравнительный анализ законодательства Узбекистана с международными стандартами и нормами в области уголовной ответственности за торговлю влиянием, чтобы определить соответствие узбекского законодательства международным требованиям. На основе проведенного анализа автор предложил рекомендации по улучшению законодательства Республики Узбекистан в области уголовной ответственности за торговлю влиянием, например, путем внесения изменений в уголовный кодекс или принятия дополнительных нормативных актов. Была подчеркнута важность борьбы с коррупцией и торговлей влиянием для обеспечения законности, справедливости и развития правового государства в Узбекистане.

Обсуждение: Торговля влиянием – явление, которое долгое время оставалось вне приметы закона во многих странах, включая Республику Узбекистан. Однако в последние годы это явление приобрело особую актуальность, ставя под угрозу принципы справедливости, прозрачности и эффективности правовой системы. В свете таких вызовов узбекское законодательство начало активно двигаться в направлении криминализации торговли влиянием, признавая ее угрозой для общественной безопасности и правопорядка.

Коррупция – это собирательный термин¹. Согласно Конвенции ООН против коррупции и уголовному законодательству большинства стран мира, преступлением является не коррупция, а определенные коррупционные действия, такие как взяточничество, подкуп должностных лиц, незаконное присвоение или злоупотребление имуществом, злоупотребление служебным положением или влиянием и незаконное накопление средств. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан отмечал: «если Конвенция будет в полной мере осуществляться, она сможет значительно изменить качество жизни миллионов людей во всем мире»².

¹ UN Guide for Anticorruption Policies / UNODC. Vienna, 2003. P. 21-34. URL: http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf

² Кофи Аннан. Предисловие к Конвенции ООН против коррупции // <http://>

Мы считаем, что для повышения эффективности антикоррупционных мер было бы полезно следовать рекомендациям международных организаций и использовать опыт других стран.

Являясь участником Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, Республика Узбекистан обязалась принять соответствующие меры, направленные на криминализацию «злоупотребления влиянием». Согласно статье 18 Конвенции ООН против коррупции, «каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или любого другого лица;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества»³.

Для начала было бы целесообразным провести анализ термина «торговля (злоупотребление) влиянием». По мнению ученого Васильева И.А. под этим термином понимается получение вознаграждения в целях личной выгоды в обмен на возможность повлиять на уполномоченное должностное лицо, в том числе путем совершения действия (или бездействия) в пользу лица, предоставившего вознаграждение, или лица, которое он представляет. Торговля влиянием – это получение денег, других материальных ценностей или имущественных прав в обмен на возможность повлиять на публичное должностное лицо»⁴.

Интерес взгляд ученого Волкого А.А. о том, что торговля влиянием происходит, когда лицо, которое оказывает реальное или кажущееся влияние на принятие решений государственным должностным лицом, обменивает это влияние на неправомерное преимущество. Данное правонарушение аналогично взяточничеству с одним важным отличием: торговля влиянием касается "посредника", или лица, которое служит посредником между лицом, принимающим решение, и стороной, стремящейся к неправомерному преимуществу. Лицо, принимающее окончательное решение, может даже не знать о незаконном обмене. Один из примеров - когда депутат парламента

www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-50028_R.pdf

³ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. URL страницы: <https://lex.uz/acts/1461327>

⁴ Васильев И. А. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛИЯНИЕМ КАК НОВЫЙ ВИД КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ //Иновации в современной науке. – 2017. – С. 374-376.

получает оплату от компании за попытку убедить коллег-законодателей поддержать поправки, которые принесли бы пользу этой компании. Торговлю влиянием трудно доказать, поскольку юридические определения включают спорные критерии «намеренности» и «неправомерного»/ненадлежащего влияния⁵. Мы согласны с мнением ученого, потому что он, на наш взгляд, дал обширное понятие термина «торговля влиянием».

В свете международных обязательств, взятых на себя Республикой Узбекистан, необходимо ввести уголовную ответственность за торговлю влиянием. Необходимость такой криминализации была подтверждена опросом более 500 сотрудников правоохранительных органов, аспирантов и студентов, которые пришли к выводу, что такая криминализация возможна. Важно отметить, что в ходе проведения опроса было выявлено, что большинство участников не обладали предварительным знанием о понятии «торговля влиянием». После предоставления разъяснений и конкретных примеров данного термина, участники проявили понимание того, что под данным понятием подразумевается использование личных связей и авторитета для решения проблем или достижения целей.

Диаграмма опроса показывает результаты голосования участников по вопросу о часто встречающемся типе коррупции в их повседневной жизни. в результате мы можем увидеть 80 % случаев коррупции связаны с решением проблем с помощью своих авторитетных знакомых.

⁵ Волков Артём Александрович К вопросу о криминализации торговли влиянием // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019 N°4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kriminalizatsii-torgovli-vliyaniem> (дата обращения: 08.04.2024).

Диаграмма опроса показывает мнение участников относительно существования ответственности за подобные случаи. На диаграмме представлены результаты голосования по вопросу о наличии ответственности, где каждый ответ (да, нет, не знаю) представлен в виде отде

Диаграмма опроса отображает мнение участников относительно необходимости криминализации торговли влиянием в Республике Узбекистан. Результаты голосования по вопросу о включении такого преступного деяния в законодательство страны в виде процентного соотноше

Диаграмма опроса отражает мнение участников относительно потенциальных результатов криминализации торговли влиянием. Результаты голосования по вопросу о том, чего можно достичь путем введения ответственности за такие действия.

Обоснованность такой криминализации подтверждают и ученые. Также, ученый Киричко В.Н. положительно откликнулся относительно необходимости криминализации торговли влиянием⁶. Это является важным шагом для обеспечения честности и прозрачности в обществе. Торговля влиянием способствует нарушению законов, дискриминации и неравноправию. Криминализация этого явления поможет установить строгое наказание для нарушителей и предотвратить дальнейшее распространение коррупции в обществе. Только путем жестких мер государство сможет защитить интересы граждан и обеспечить законность во всех сферах жизни. Злоупотребление влиянием или продажа влияния происходит, когда лицо, которое имеет или может иметь значительное влияние на процесс принятия решений должностным лицом, предлагает использовать это влияние в обмен на несправедливое преимущество, даже если должностное лицо не получает личной выгоды.

Но с другой стороны, такие ученые как Михеева М.Х., Усова М.Е., Иванов А.А. считают, что трудность криминализации торговли влиянием заключается в том, что коррупционный акт не очевиден. Факт злоупотребления влиянием зачастую трудно доказать, потому что причинно-следственная связь между лицами является сложной системой для расследования и доказательства⁷. Мы согласны с мнениями ученых насчёт того, что трудность криминализации торговли влиянием заключается в сложности доказательства коррупционных актов. Действительно, влияние часто осуществляется в скрытой форме, и причинно-следственные связи между участниками могут быть трудны для установления. Коррупция в форме торговли влиянием часто протекает в областях, где взаимодействие между участниками не формализовано и не подвергается публичному контролю. Это может быть особенно сложно в контексте политических процессов, бизнес-сделок или других сферах, где взаимодействие основано на доверии и не подчиняется жёстким правилам и процедурам. Для успешной борьбы с коррупцией в торговле влиянием требуется не только усиление правовых норм, но и развитие методов расследования, способных эффективно выявлять и документировать противоправное поведение. Это может включать в себя применение технологий анализа данных, развитие средств слежения и контроля, а также повышение осведомлённости и ответственности граждан и организаций. Только через совокупное усилие законодателей, правоохранительных органов, общественных институтов и общества в целом можно создать более эффективную систему противодействия коррупции в форме торговли влиянием.

Следует отметить, что выявление случаев торговли влияния осложняется тем, что лица, уличенные в подобных деяниях, как правило, дают соответствующие показания для рассмотрения по статье 168 «мошенничество» Уголовного кодекса Республики Узбекистан⁸. Данная статья предусматривает более мягкое наказание, чем

⁶ Киричко В. Н. Проблема определения субъекта злоупотребления влиянием (Ч. 2 ст. 369 2 УК Украины) и ее решение //Проблеми законності. – 2015. – №. 128. – С. 38-46.

⁷ М.В. МИХЕЕВА, М.Е. УСОВА, А.А. ИВАНОВ. Торговля влиянием как непризнанный вид коррупции. Мировая экономика: проблемы безопасности. 1/2020. С. 45-47.

⁸ Уголовный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/111457>

нормы статей 210, 211 и 212 Уголовного кодекса Узбекистана. В результате, поскольку злоупотребление влиянием подпадает под состав мошенничества, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, в настоящее время оно остается практически безнаказанным в Узбекистане и не в полной мере отражает социальную опасность подобных деяний.

Мы думаем, что действия лиц, предлагающих подарки, деньги или иное имущество в обмен на оказание влияния на должностных лиц, не подлежат уголовному преследованию. Такие действия составляют суть коррупции и подлежат уголовной ответственности.

Мы считаем, что подлежит уголовной ответственности не только сам акт злоупотребления влиянием на должностное лицо, но и сам процесс продажи или обмена такого влияния. Кроме того, важно ввести в уголовный кодекс аналогичное положение о «даче вознаграждения за оказание влияния», аналогичное статье 211 УК РУз, с указанием случаев освобождения от уголовной ответственности. При этом необходимо обеспечить согласованность с УК РУз и судебной практикой, чтобы передать суть Конвенции ООН против коррупции и соответствовать Закону Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»⁹.

Вывод: Современное общество сталкивается с растущей проблемой торговли влиянием, что оказывает разрушительное воздействие на демократические институты, нарушает равенство перед законом и подрывает доверие граждан к политическим процессам. Для борьбы с этим явлением необходимо принятие законодательных мер, включающих в себя криминализацию торговли влиянием. Криминализация торговли влиянием позволит установить строгие наказания для тех, кто занимается коррупцией и покупкой политического решения. Это поможет снизить уровень коррупции в обществе, повысить прозрачность политических процессов и вернуть доверие граждан к власти. Кроме того, криминализация торговли влиянием будет способствовать укреплению демократических институтов и защите прав граждан от произвола и давления со стороны бизнесменов и политических элит. Это необходимый шаг для обеспечения справедливости и равноправия перед законом. Таким образом, криминализация злоупотребления влиянием является важным механизмом борьбы с коррупцией и защиты демократических ценностей. Принятие соответствующих законодательных мер позволит обеспечить правовую защиту граждан и укрепить доверие к политической системе.

Предложения:

1) В первую очередь, для повышения правовой грамотности и осведомленности населения предлагаем дать понятие торговли влиянием в Законе Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», а именно дополнить статью 3 этого Закона новым термином в следующей формулировке: **«Торговля влиянием либо злоупотребление влиянием** - это противоправное действие, при котором лицо использует свое положение, власть или связи для получения выгоды или преимущества от других лиц.»;

⁹ <https://lex.uz/docs/3088013>

2) Помимо этого, мы также предлагаем внести новую статью под номером **4.1** в этот же Закон с перечнем коррупционных преступлений, и куда войдет также торговля влиянием;

3) Основываясь на статью 18 Конвенции ООН против коррупции, мы предлагаем внести поправки в Уголовный кодекс Республики Узбекистан путем введения новой статьи под номером **210.1** под названием "Торговля влиянием" следующего содержания: «Обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или любого другого лица – наказывается...

Вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа какого-либо неправомерного преимущества – наказывается».

Важно отметить, что характеристики, определяющие степень тяжести преступления по другим частям статьи 210.1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а также меры наказания в целом должны быть согласованы с санкциями и критериями квалификации, предусмотренными в статьях 210–212 УК РУз. Потому что, на наш взгляд, наказание за торговлю влиянием должно быть соразмерно наказанию за взяточничество по нескольким основаниям. Во-первых, оба эти преступления направлены на получение незаконной выгоды за счёт злоупотребления своим положением или влиянием. Взяточничество и торговля влиянием наносят серьёзный ущерб доверию к институтам и организациям, а также подрывают основы правового государства и рыночной экономики. Во-вторых, оба преступления влекут за собой подрыв эффективности и справедливости системы правосудия и управления. Непропорциональные наказания могут создать впечатление о том, что некоторые виды коррупции являются более терпимыми, что противоречит основным принципам правопорядка. В-третьих, адекватные наказания за торговлю влиянием и взяточничество способствуют установлению эффективного дисциплинарного механизма, который обеспечивает превентивную функцию. Когда потенциальные нарушители знают, что за такие деяния предусмотрены серьёзные наказания, они склонны воздерживаться от совершения преступлений. Таким образом, для поддержания законности и борьбы с коррупцией необходимо, чтобы наказание за торговлю влиянием было соразмерно наказанию за взяточничество, чтобы обеспечить эффективное применение закона и защиту общественных интересов.

Исходя из анализа представленной информации, можно сделать вывод о необходимости криминализации злоупотреблении влиянием. Данное явление является серьёзной угрозой для общественной безопасности, доверия к

государственным институтам и правовому порядку. Коррупция, связанная с торговлей влиянием, подрывает основы демократии, справедливости и законности. Усиление мер для противодействия этому явлению, отмежевание его как преступления и наказание виновных лиц будут способствовать созданию более честного и прозрачного общества. Только эффективная криминализация торговли влиянием поможет установить правовой порядок и защитить интересы граждан и государства от коррупционных проявлений.

References:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/>
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. URL страницы: <https://lex.uz/>
3. UN Guide for Anticorruption Policies / UNODC. Vienna, 2003. P. 21-34. URL: <http://www.unodc.org/>
4. Кофи Аннан. Предисловие к Конвенции ООН против коррупции // <http://www.unodc.org/>
5. Васильев И. А. ЗЛУОПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛИЯНИЕМ КАК НОВЫЙ ВИД КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ //Иновации в современной науке. – 2017. – С. 374-376.
6. Волков Артём Александрович К вопросу о криминализации торговли влиянием // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019 №4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/>.
7. Киричко В. Н. Проблема определения субъекта злоупотребления влиянием (Ч. 2 ст. 369 2 УК Украины) и ее решение //Проблемы законності. – 2015. – № 128.
8. М.В. МИХЕЕВА, М.Е. УСОВА, А.А. ИВАНОВ. Торговля влиянием как непризнанный вид коррупции. Мировая экономика: проблемы безопасности. 1/2020.

3. БМТнинг Коррупцияга қарши конвенциясида ёки хорижий мамлакатлар қонунчилигида юқоридаги ҳолатлар учун жиноий жавобгарлик қўлланилиши ҳақида қайд этилган. Ўзбекистонда ҳам бундай қилмишлар учун жиноий жавобгарлик жорий этилишига қандай муносабатдасиз?

Анонимный опрос

86% А) Ижобий

14% Б) Зарурати йўқ

485 голосов

20:25 ✓

Переслано от iroda

4. Нима деб ўйлайсиз, Жиноят кодексига таъсирни сууистеъмол қилганлик учун жавобгарлик кирилиши қанақа натижалар бериши мумкин?

Анонимный опрос

45% А) Соғлом рақобатни оширади

35% Б) танишлар орқали асоссиз фойда олиш камаяди

20% В) Бошқа фикрдаман

498 голосов

20:25 ✓